

EL ROL DOCENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESCUELAS REGULARES

THE ROLE OF THE SPECIAL EDUCATION TEACHERS IN ACADEMIC TRAINING IN REGULAR SCHOOLS

DOI:

AUTORES:

Ribadeneira Pazmiño Daniela Alejandra ^{1*}

Ávalos Espinoza Daniela Paola ²

Raúl Marcelo Chávez Benavides³

Veloz Valdiviezo Carlos Andres ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dribadeneira@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

La presente investigación, el profesional en Educación Especial, su aporte en la formación académica en la escuela regular, tienen como objetivo determinar el papel fundamental que tiene un docente en Educación Especial en la mediación de saberes en las instituciones escolares regulares, entendiendo y atendiendo a los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a discapacidad intelectual, contribuyendo de esta manera, al trabajo oportuno con la diversidad de estudiantes que hoy en día existen dentro del Sistema Educativo Nacional; el método investigativo utilizado fue documental y de campo, la técnica empleada la encuesta, instrumento cuestionario, los resultados obtenidos permitieron determinar la importancia de contar con profesionales en atención a

¹ <https://orcid.org/0000-0002-1570-1913>, Universidad Estatal de Bolívar, dribadeneira@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0002-7184-3318>, Universidad Estatal de Bolívar, daniela.avalos@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0009-0007-5323-2728> Universidad Estatal de Bolívar raul.chavez@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0009-0003-1242-6375>, Universidad Técnica de Cotopaxi, carlos.veloz4962@utc.edu.ec

necesidades educativas específicas dentro de las instituciones educativas, dado que, el manejo de estrategias didácticas apropiadas favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes que demandan una adaptación curricular en razón de la necesidad específica que presenten y que requiera ser atendida, garantizando de esta manera una educación inclusiva donde se respeta la complejidad de estudiantes dentro del aula.

Palabras clave: *Educación especial, proceso de enseñanza, necesidades educativas específicas, escuela regular, atención a la diversidad.*

ABSTRACT

The present investigation, the professional in Special Education, his contribution in academic training in the regular school, aims to determine the fundamental role that a teacher in Special Education has in the mediation of knowledge in regular school institutions, understanding and attending to students with specific educational needs associated or not with intellectual disabilities, thus contributing to timely work with the diversity of students that today exist within the National Educational System; The investigative method used was documentary and field, the technique used was the survey, questionnaire instrument, the results obtained allowed us to determine the importance of having professionals in attention to specific educational needs within educational institutions, given that the management of didactic strategies. Appropriate teachings favor the teaching-learning process in students who require curricular adaptation due to the specific need they present and that need to be addressed, thus guaranteeing an inclusive education where the complexity of the students within the classroom is respected.

Keywords: *Special education, teaching process, specific educational needs, regular school, attention to diversity.*

INTRODUCCIÓN

La educación especial es un campo vital diseñado para apoyar a los estudiantes con discapacidades, garantizando que reciban las oportunidades educativas adecuadas. Los programas de educación especial se centran en desarrollar habilidades para evaluar a los estudiantes e implementar intervenciones personalizadas, preparando a los graduados para

diversas funciones en la enseñanza, la investigación y la prestación de servicios (Sternlicht & Sternlicht, 2018; Xiaobin. Li, 2023).

Además, este campo ha experimentado un cambio de enfoque que ha evolucionado de la exclusión hacia la inclusión. Las investigaciones contemporáneas se centran en el desarrollo cognitivo y los diversos estilos de aprendizaje, lo que refleja una comprensión más integral y profunda de las discapacidades del aprendizaje. (Sacks, 2001). Sin embargo, existen desafíos, como la fluctuación del apoyo a los programas de educación especial y la necesidad de intervenciones basadas en la evidencia para satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes (Padia & Traxler, 2020; Xiaobin. Li, 2023).

Por lo que, la educación especial continúa adaptándose y se esfuerza por brindar un acceso educativo equitativo para todos los estudiantes. Ahora bien, la Educación Especial debe considerarse como modalidad de atención del sistema educativo de tipo transversal e interdisciplinario direccionada a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidades no susceptible de inclusión (Barros & Barros, 2023; Ralić & Marković, 2024).

De igual manera, se aborda el reconocimiento de las diferencias y el respeto a la diversidad, al promover el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades como un factor de enriquecimiento sociocultural. Este enfoque se caracteriza por la configuración de un sistema articulado e integrado, que incluye recursos humanos y técnicos, conocimientos especializados y mecanismos de apoyo, con el objetivo de garantizar la calidad educativa y favorecer la inclusión futura de los estudiantes en una sociedad compleja y diversa.

En este sentido, es importante afirmar que la autoridad competente está en obligación de atender a la diversidad de la población estudiantil a través de profesionales capaces de lograr el desarrollo de habilidades y destrezas que se plantean en los distintos niveles y subniveles de educación.

Por lo que, es importante hacer referencia a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador, (2008) al establecer a la educación como derecho fundamental para todas las personas a lo largo de su vida, y una obligación ineludible del Estado. Por lo que, se considera una prioridad en las políticas públicas, así como en la inversión estatal, al garantizar la equidad y la inclusión social para una vida digna. Tanto las personas, como

sus familias y la sociedad en general, tienen el derecho y la responsabilidad de involucrarse activamente en el proceso educativo.

En cuanto al Artículo 27.- establece que, la educación se enfocará en el desarrollo integral del ser humano, dentro del respeto a los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental y los principios democráticos, donde será participativa, obligatoria, intercultural, incluyente, diversa y democrática, brindando una enseñanza de calidad y calidez. Así mismo, promoverá la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, además de fomentar el pensamiento crítico, la expresión artística, la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para la creación y el trabajo.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Discapacidades, (2012) determina, Artículo 27.- Derecho a la educación. - El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso.

En cuanto a la educación inclusiva, el Artículo 28 establece que la autoridad educativa nacional adoptará las medidas necesarias para fomentar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, quienes requieran apoyos tecnológicos, técnicos y humanos. Estos apoyos pueden incluir personal especializado, de carácter temporal o permanente, así como adaptaciones curriculares, accesibilidad física, comunicacional y en los entornos de aprendizaje en instituciones de educación escolarizada.

Por su parte, el Artículo 30, referente a la educación especial y específica, estipula que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en coordinación con las autoridades educativas competentes, será responsable de diseñar, elaborar y ejecutar programas de formación, educación y desarrollo continuo del personal necesario para ofrecer atención integral a personas con discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades para su integración social (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012).

Por su parte, la educación inclusiva se entiende como el proceso de identificar y atender la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes, promoviendo su

participación activa en el aprendizaje, la cultura y las comunidades donde el objetivo principal es reducir la exclusión dentro del sistema educativo (Ministerio de Educación, 2013).

En lo que respecta, la inclusión educativa, hace referencia al derecho que toda persona tiene a una educación de calidad e implica el hecho de que ser diferente es algo legítimo. Para educar en la inclusión y responder a las Necesidades Educativas Especiales (NEE en adelante) de los estudiantes, es necesario identificarlas y abordarlas realizando los cambios pertinentes en los contenidos curriculares, instalaciones locativas, materiales de aprendizaje y preparación de los docentes. (González & Triana, 2018)

En el contexto latinoamericano, la inclusión educativa se direcciona específicamente en las necesidades de los estudiantes y sus contextos socioculturales, donde se identifica tres variables clave: presencia, participación y éxito académico (Delgado, et al, 2022). Por lo que, los esfuerzos hacia elevar la matrícula, la participación consciente e interactiva. Sin embargo, se aprecia insuficiencias en las intervenciones que pretendan garantizar el éxito educativo, de modo que, es esencial implementar políticas sostenibles que garanticen el acceso equitativo y el éxito académico para todos los estudiantes, especialmente aquellos de poblaciones marginadas (Delgado, et al, 2022)

Es relevante destacar los planteamientos de Warnock (1978), quien señala que los estudiantes con necesidades educativas especiales requieren una o varias formas de apoyo a lo largo de su trayectoria escolar. Estos apoyos incluyen: 1) la dotación de medios específicos para acceder al currículo, a través de equipamientos especializados, provisión de recursos o modificaciones en el entorno físico, así como técnicas de enseñanza adaptadas; 2) la implementación de un currículo especial o modificado; y 3) especial atención a la estructura social y al clima emocional en los que se desarrolla la educación (García, 2017).

Por tanto, se requiere de la labor profesional para implementar todas las acciones necesarias para poder intervenir ante las dificultades predominantes de los estudiantes que presenta un tipo de déficit específico que limita el aprendizaje óptimo en ellos, y suelen presentarse en aspectos físico, intelectual, social y/o afectivo al trasgredir en el aprendizaje; siendo

necesario el planteamiento de objetivos respectivos para lograr una intervención adecuada y el apoyo a la educación de los estudiantes.

Aunque, estas limitaciones en el aprendizaje pueden ser transitorias o permanentes en diversos niveles. Además, pueden existir estudiantes con otro tipo de necesidades educativas especiales que suelen emerger por la marginación sociocultural, que deben ser tratadas de igual manera hacia la integración efectiva del estudiante en el sistema educativo. Es importante significar, el trabajo desplegado hacia la atención especializada frente a las necesidades educativas de los estudiantes siendo un constante reto y desafío en el ámbito educativo, a razón del bajo apoyo didáctico-metodológico de los agentes reguladores del sistema de educación del Estado, para cumplir con el mandato que infiere en la sociedad ecuatoriana, ya que todos somos sujetos de derecho a la inclusión y equidad social articulada a los derechos colectivos basados en la igualdad de oportunidades con acciones afirmativas necesarias.

En ese sentido, el docente debe realizar la planificación pertinente según los objetivos planteados que propicie desarrollar estrategias de aprendizaje necesarias e individuales en correspondencia con el nivel macro curricular, articulando los ambientes de aprendizaje, metodologías y tipos de evaluación para ser aplicadas en los procesos educativos, de esta manera, se procura salir de las discriminaciones que muy frecuentemente tiene que experimentar los estudiantes con NEE dentro de las escuela regular.

Por consiguiente, las acciones educativas para trabajar con estudiantes con NEE, deben ser en el marco de la intervención dentro del aula, con docentes propios de la Educación Especial, con la meta de la inclusión entre compañeros para lograr un ambiente áulico armónico y de convivencia que favorezca el aprendizaje de estos escolares. El entorno del aula en la educación especial es multifacético y tiene un impacto significativo en las experiencias de aprendizaje de los estudiantes con discapacidades (Martínez & Porto, 2019).

Múltiples investigaciones indican que el entorno físico es crucial para crear una atmósfera de aprendizaje propicia, y que la percepción de los maestros sobre este entorno es, en general, moderada. Existe una relación significativa entre los aspectos físicos del aula y el nivel de comodidad de los estudiantes, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar las

condiciones del aula (Hansson et al., 2024). Además, los docentes de educación especial enfatizan la importancia de adaptar las estrategias de gestión del aula a las características únicas de sus alumnos, incluidas sus discapacidades y problemas conductuales (Topolska, 2023).

Todo lo cual, implica preparar planes educativos individualizados y adaptar los métodos de enseñanza para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje. Además, la construcción de los entornos de aprendizaje varía, ya que las diferentes aulas se centran en la mediación del conocimiento, la socialización y las habilidades funcionales para la vida, lo que refleja diversas filosofías educativas (Bilavych et al., 2022)

Ahora bien, la incorporación de tecnología, como los entornos de aprendizaje virtuales, puede mejorar la accesibilidad para los estudiantes con discapacidades visuales, aunque las plataformas actuales suelen carecer de las funciones necesarias (Troya et al., 2024; Tyagi et al., 2022). En general, un entorno de aula bien estructurado que tenga en cuenta los factores físicos, pedagógicos y tecnológicos esenciales para una educación especial eficaz (Proaño et al., 2024).

Vale significar que, las adecuaciones en el aula son fundamentales para ayudar al estudiante con NEE, y no deben ser solamente direccionadas al empleo de recursos y materiales sino a las relaciones entre la planificación, desarrollo de las actividades y sistema de evaluación sin olvidar el nivel de desarrollo evolutivo del estudiante (Proaño et al., 2024). Por ello, advertir que esta atención consiste en aplicar un modelo educativo inclusivo pertinente, capaz de ofrecer a cada discente una respuesta individualizada de la enseñanza a las distintas capacidades, intereses y motivaciones que presenta el educando (Azorín, 2017)

Por otra parte, los canales de comunicación además es un elemento clave para la intervención, pues la actitud del maestro permite el vínculo necesario para dar apertura al estudiante junto con la actitud positiva y la motivación que presente para que entre los dos exista ese cambio de mentalidad ante estas necesidades estudiantiles permitiendo la utilización de diversos medios comunicacionales como estrategias de apoyo en los procesos inclusivos.

En este contexto, las estrategias deben ser implementadas por docentes especializados, quienes atenderán las dificultades específicas que presentan los estudiantes con necesidades

educativas especiales (NEE). De esta manera, se promoverá el desarrollo académico de cada estudiante, adaptándose a sus necesidades individuales.

Entre estas dificultades pueden encontrarse trastornos de aprendizaje, como dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía o disfasia; trastornos de comportamiento relacionados con desórdenes emocionales; así como superdotación, definida como una habilidad intelectual superior a un cociente intelectual (CI) de 130. Por lo que, considerar a grupos vulnerables que requieren una valoración integral, trastornos del desarrollo como el autismo, y diversas discapacidades, que pueden ser intelectuales, físicas, auditivas, visuales o múltiples.

Por lo expuesto el docente debe estar preparado para enfrentar estas necesidades especiales de aprendizaje, misma que debe surgir desde las instituciones educativas con la capacitación específica a sus docentes. En este sentido es necesario que las instituciones de enseñanza superior implementen programas de capacitación docente y cuenten con mecanismos funcionales para atender la diversidad. (Paz, 2018)

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló a través del enfoque mixto, al combinarse el método documental y el trabajo de campo. En ese sentido, se realizó la revisión bibliográfica exhaustiva de fuentes relevantes de las bases de datos de Scopus, Scielo, Redalyc y Latindex, que propicio fundamentar las categorías esenciales del tema de estudio. Para ello, se consideraron criterios de Inclusión, tales como: Relevancia temática, calidad científica, estudios publicados en los últimos 5 a 10 años, fuentes que aborden el tema con diferentes enfoques teóricos.

En cuanto a los criterios de exclusión, se establecieron los siguientes: la falta de rigor académico en fuentes de baja calidad y cartas editoriales, enfoque limitado en los estudios abordan aspectos muy específicos y no están vinculados con la temática de estudio, así como contenido no pertinente que, aunque guarden relación con los procesos educativos, pero no se enfocan en el contexto de la educación especial de NEE.

Por consiguiente, se llevó a cabo la recopilación de datos directamente en las escuelas regulares del Sistema Nacional de Educación mediante una encuesta diseñada con el propósito de identificar las realidades y necesidades que enfrentan los docentes en su atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. La recolección de datos se realizó utilizando un formulario en Google Forms, el cual fue distribuido por correo electrónico a los líderes institucionales de la provincia de Bolívar, logrando la participación de 148 docentes de educación especial que laboran en 70 unidades educativas del Distrito 02D01- Guaranda.

RESULTADOS

El instrumento utilizado permitió recopilar información valiosa de las autoridades institucionales, quienes poseen un profundo conocimiento de las realidades educativas y las necesidades específicas de cada entidad, así como de los estudiantes que requieren educación especial. Los datos recopilados abordan aspectos clave del desempeño de los profesionales en educación especial y la presencia de estudiantes con necesidades educativas, ya sean estas asociadas o no a una discapacidad intelectual.

Además, se investigó si estos estudiantes reciben la atención especializada necesaria para facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se identificaron las competencias consideradas esenciales por los participantes para que los docentes de educación especial contribuyan de manera efectiva al proceso educativo, tal como se presenta a continuación:

Fig. 1. Ámbito de trabajo del docente en Educación Especial

Nota: El gráfico representa la proporción de Instituciones Educativas Regulares. Tomado del cuestionario de Google Forms aplicado a líderes institucionales. Elaborado por: Equipo de trabajo

Como se muestra en la Fig.1, se puede apreciar la distribución del ámbito laboral de los docentes en Educación Especial. Donde el 49.3%, representa la alta proporción de docentes que trabajan en Instituciones Educativas Regulares sugiere que la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en entornos educativos ordinarios es una práctica común. Esto refleja un enfoque inclusivo en el sistema educativo, donde se busca integrar a estudiantes con diversas necesidades en un entorno regular. Sin embargo, aun se presentan dificultades didáctico-metodológicas para el abordaje de algunas discapacidades tales como: Visual, Auditiva, Trastorno de Asperger, Autismo (a un nivel alto funcionamiento)

Fig. 2. Presencia de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no discapacidad intelectual

Nota: El gráfico representa la proporción de estudiantes con algún tipo de necesidades educativas especiales en Instituciones Educativas Regulares. Tomado del cuestionario de Google Forms aplicado a líderes institucionales. Elaborado por: Equipo de trabajo

En cuanto a la Fig. 2, se evidencia el 67,6% en prevalencia de estudiantes que presentan algún tipo de necesidades educativas especiales en las instituciones, con la presencia significativa de estos estudiantes en diferentes tipos de escuelas subraya la importancia de contar con recursos adecuados y personal capacitado para atender sus necesidades. Es por ello, que este dato es crucial para comprender la demanda de docentes especializados y la necesidad de desarrollar competencias específicas en el personal educativo.

Fig. 2. Competencias necesarias de un docente en Educación Especial

Nota: El gráfico representa competencias educativas del docente de Educación Especial. Tomado del cuestionario de Google Forms aplicado a líderes institucionales. Elaborado por: Equipo de trabajo

En lo que respecta en la Fig. 3, se identifican las competencias educativas que los líderes institucionales consideran esenciales para los docentes de Educación Especial, donde el 26,4 % de los docentes tienen conocimiento sobre las diversas discapacidades, mientras el 18,9 % conocer las técnicas y metodologías para realizar los abordajes en los estudiantes con NNE, lo que se convierte en eje fundamental en la formación y capacitación de los educadores, que propicie garantizar la calidad en el proceso educativo integral con enfoques didácticos-metodológicos pertinente ante los estudiantes con necesidades educativas especiales. Es por ello, la importancia atribuida a estas competencias que refleja una comprensión clara de roles y responsabilidades de los docentes especializados en el sistema educativo.

Fig. 3. Docentes en Educación Especial que laboran en la institución educativa

Nota: El gráfico representa la relación porcentual de docente de Educación Especial que laboran en las instituciones educativas regulares. Tomado del cuestionario de Google Forms aplicado a líderes institucionales. Elaborado por: Equipo de trabajo

Ahora bien, la Fig. 4, nos proporciona información sobre la realidad alarmante de docentes especializados en Educación Especial que laboran en las instituciones educativas, según los resultados de la encuesta el 27% evidenciaba que contaban entre uno a tres docentes por unidad educativa, mientras el 12,8% de los encuestados manifestaban solo cuatro docentes del área de educación especial laboraban en la institución con el propósito de asegurar que los estudiantes con necesidades especiales reciban la atención educativa con calidad y

calidez. Sin embargo, si la cantidad de docentes es insuficiente, podría indicar la necesidad de incrementar la contratación o la formación de más personal especializado y más cuando el 60,1% de los encuestados planteaban que no contaban con docentes especializados en el área en cuestión.

De manera concluyente, los resultados nos muestran un panorama alarmante del sistema de inclusión educativa, donde las instituciones regulares juegan un papel crucial en la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo que, se connota la importancia y necesidad de contar con el personal docente capacitado y con las competencias necesarias para atender con calidad y calidez la diversidad estudiantil. Así como, la distribución de docentes y la percepción de competencias esenciales por parte de los líderes institucionales al resaltar los logros, retos y desafíos que enfrenta el sistema educativo en su esfuerzo por ser inclusivo y efectivo en la educación de todos sus estudiantes.

DISCUSIÓN

En este orden, la discusión refleja la necesidad del labor del docente en educación especial dentro de la escuela regular, puesto que las instituciones participantes en la investigación afirman tener la presencia de más de un estudiante con NEE, lo que demanda la aplicación de un modelo educativo acorde a las necesidades educativas que se presente, para ello, el profesional debe tener conocimiento y manejo de habilidades y competencias que le permitan mediar los aprendizajes a través de la aplicación de estrategias y recursos apropiados que favorezcan el aprendizaje de este grupo de estudiantes, dando paso de esta manera a una educación inclusiva, lo cual tiene relación con lo manifestado por (Azorín, 2017), pues el maestro debe ofrecer atención oportuna y diferenciada a cada educando según la necesidad que presente.

Para afrontar el trabajo con estudiantes con NEE se requiere formación permanente, para ello, el docente debe tener el apoyo institucional en cuanto al conocimiento necesario obtenido en eventos específicos en los que pueda asimilar la información para ser utilizada en su trabajo sobre la atención a la diversidad estudiantil y sus necesidades educativas,

como lo plantea (Paz, 2018) es necesario implementar programas que cuenten con estrategias para poder atender las diversidades en el aula.

En lo que respecta, el entorno físico y emocional el ambiente áulico estructurado desempeña un papel crucial en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidades. Por lo que, mejora la comodidad y participación activa de los estudiantes determinante para su desarrollo académico y psicosocial (Martínez & Porto, 2019). Además, la percepción moderada de los docentes sobre las condiciones del aula sugiere la necesidad urgente de mejorar estos espacios para fomentar una educación más inclusiva (Hansson et al., 2024).

CONCLUSIONES

La presencia de estudiantes con NEE en la escuela regular es cada vez más común y esto sin duda, demanda de la atención profesionalizada dentro de las aulas para lograr cumplir los objetivos académicos planteados en cada nivel y subnivel de educación, garantizando de esta forma el derecho que todo individuo tiene de acceder a una educación de calidad y calidez.

El desarrollo de habilidades y competencias específicas para entender y atender a la población escolar con NEE es fundamental dentro de los centros educativos, puesto que, esto permitirá contribuir de manera significativa al proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Para la atención a la diversidad es necesario conocer y emplear estrategias concretas para que las NEE sean atendidas eficazmente y lograr la participación activa de los estudiantes en los procesos académicos.

Al trabajar de manera acertada en cuanto a la atención a la diversidad con estudiantes con NEE se obra hacia una educación inclusiva, donde prima el compromiso por brindar una educación pertinente y acorde a las especificidades que cada educando posee.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador, <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf>

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2012). Ley Orgánica de discapacidades, https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
- Azorín, C. M. (2017). Análisis de instrumentos sobre educación inclusiva y atención a la diversidad. *Revista Complutense de Educación*, 28(4), 1043–1060. <https://doi.org/10.5209/RCED.51343>
- Barros Generoso, C., & Barros Moreira, É. (2023). Special education. *Revista Gênero e Interdisciplinaridade*, 4(03), 55–77. <https://doi.org/10.51249/gei.v4i03.1422>
- Bilavych, H., Bakhmat, N., Pantiuk, T., Pantiuk, M., & Savchuk, B. (2022). Organization of an Inclusive Educational Environment for the Students with Special Needs /. *Strategies for Policy in Science and Education-Strategii Na Obrazovatel'nata i Nauchnata Politika*, 30, 559–576. <https://doi.org/10.53656/str2022-6-1-org>
- Delgado, K. E., Vivas, D. A., Carrión, C. B., & Reyes, B. (2022). Educación inclusiva en América Latina: Trayectorias de una educación segmentada. *Revista de Ciencias Sociales*. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38142>
- García-Barrera, A. (2017). Las necesidades educativas especiales: un lastre conceptual para la inclusión educativa en España. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas Em Educação*, 25(96), 721–742. <https://doi.org/10.1590/s0104-40362017002500809>
- González, Y., & Triana, D. A. (2018). Actitudes de los docentes frente la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. *Educación y Educadores*, 21(2), 200–218. <https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.2.2>
- Hansson, S., Bengtsson, K., Lindqvist, G., Klang, N., & Göransson, K. (2024). Construction of learning environments: A multiple case study in special education settings. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 24(2), 242–253. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12626>
- Martínez Abellan, R., & Porto Curras, M. (2019). Aulas de educación especial en España: análisis comparado. *Siglo Cero Revista Española Sobre Discapacidad Intelectual*, 50(3), 89. <https://doi.org/10.14201/scero201950389120>
- Ministerio de Educación (2013). Acuerdo Ministerial 0295-13 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/ACUERDO_295-13.pdf

- Ministerio de Educación. (s/f). Educación Especializada en Inclusiva, <https://educacion.gob.ec/instituciones-de-educacion-especializada/>
- Padia, L., & Traxler, R. E. (2020). (Special) Education is Political; (Special) Education is Social Justice. *Journal of Critical Thought and Praxis*, 10(1). <https://doi.org/10.31274/jctp.11613>
- Paz, E. (2018). La formación del profesorado universitario para la atención a la diversidad en la educación superior. *IE Revista de Investigación Educativa de La REDIECH*, 9(16), 67–82. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v9i16.108
- Proaño Cobos, M. L., Santander Villao, M. L., Muñoz Diaz, K. E., Mayea Figueroa, R. M., Mendoza Cedeño, J. M., & García Suárez, A. E. (2024). Estrategias psicopedagógicas para la atención a la diversidad en el aula: enfoque en la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE). *South Florida Journal of Development*, 5(4), e3846. <https://doi.org/10.46932/sfjdv5n4-015>
- Ralić, A. Ž., & Marković, J. (2024). Social and emotional competencies of students with special educational needs in inclusive education. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 24(3), 809–820. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12671>
- Sacks, A. (2001). *Special Education*. ABC-CLIO. <https://doi.org/10.5040/9798216987277>
- Sternlicht, M., & Sternlicht, M. (2018). *Special Education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429488979>
- Topolska, E. (2023). The educational environment – a factor for improving the quality of classroom learning. *Education and Technologies Journal*, 14(1), 81–85. <https://doi.org/10.26883/2010.231.4970>
- Troya Santillán, C. M., Bernal Párraga, A. P., Guaman Santillan, R. Y., Guzmán Quiña, M. de los A., & Castillo Alvare, M. A. (2024). Formación Docente en el Uso de Herramientas Tecnológicas para el Apo-yo a las Necesidades Educativas Especiales en el Aula. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 3768–3797. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11588
- Xiaobin. Li. (2023). *Special Education* (pp. 91–142). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4163-3.ch005>